

ОРЕХОВОЙ ПЛОДОЖОРКА - ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Мирзаева Саидахон Абдусаломовна

Андижанский институт сельского хозяйства и
агротехнологий, доцент к.с.х.н

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6483768>

***Аннотация:** при проведении исследований в условиях Ташкентской, Ферганской и Андижанской областей в 2019-2020 годах установлено, что поврежденность плодов грецкого ореха плодовой жоркой составляет от 9 до 17%. В борьбе с ореховой плодовой жоркой мы рекомендуем применять Аваунт 15% сус.к. 0,35 л/га. При проведении исследований выявлена эффективность в борьбе с данным вредителем.*

***Ключевые слова:** вредитель, грецкий орех, ореховая плодовая жорка, повреждаемость, вредитель, гусеница.*

NUTWORM A DANGEROUS PEST OF WALNUT

***Abstract:** when conducting research in the conditions of the Tashkent, Fergana and Andijan regions in 2019-2020, it was found that the damage to the fruit of the moth is from 9 to 17%. In the fight against the nut moth, we recommend using Avaunt 15% sus.k. 0.35 l / ha. During the research, the effectiveness in the fight against this pest was revealed.*

***Key words:** walnut, nutworm, damageability, pest, worm, caterpillar.*

Введение: Расширение экономической самостоятельности государства, дальнейшее углубление экономических преобразований во всех сферах экономики на современном этапе приоритетной выставляют проблему формирования устойчивого рынка плодоовощной продукции, отличительной чертой которого является: постоянное обновление и повышение качества поступающей продукции, пополнение товарного ассортимента, удовлетворение покупательского спроса, растущая конкуренция.

В качестве вредителей ореховых насаждений Узбекистана отмечены разнообразные насекомые, которые причиняют вред деревьям и урожаю. Одни обитают в почве и повреждают корневую систему, другие живут внутри ствола и ветвей, на листьях и генеративных органах, уничтожая их.

Материал и методы исследования. Благоприятные природно - климатические условия Узбекистана позволяют ежегодно наращивать темпы роста плодоовощной продукции, обеспечивая продовольственную безопасность, по ряду плодов и овощей и расширение возможности их поставок, как в дальнее, так и ближнее зарубежье, что создает предпосылки роста реальных доходов сельскохозяйственных товаро-производителей.

Грецкий орех (*Juglans regia* L.) широко распространен в Узбекистане. Их можно встретить в горных и предгорных районах Узбекистана. Ореховые насаждения выращиваются в специальных питомниках и дают высокий урожай.

Так как грецкий орех содержит эфирные масла, вредителей у них не очень много. В качестве вредителей ореховых насаждений Узбекистана отмечены насекомые, которые причиняют вред деревьям и урожаю. Одни обитают в почве и повреждают корневую систему, другие живут внутри ствола и ветвей, на листьях и генеративных органах, уничтожая их. Одним из них является ореховая плодожорка (*Sarothripus musculana* Ersch.) и ореховая тля (*Chromaphis juglandicola* Kalt.).

Результаты исследования: Ореховая плодожорка (*Sarothripus musculana* Ersch.) относится к семейству «челночницы» (*Cymbidae*). Широко распространена в Узбекистане и имеет большое отрицательное хозяйственное значение. Повреждаемость плодов ею достигает 40-50%, а в отдельных районах 80% и более. Поврежденные гусеницами первого поколения орехи полностью опадают, гусеницы второго поколения питаются околоплодником, при этом в одном орехе могут питаться по 2-3 гусеницы [1, с.45-47]. Плоды имеют тёмные пятна на околоплоднике. Кроме того, в

неурожайные годы гусеницы питаются сердцевиной побегов, что приводит к их усыханию.

Зимует плодожорка в стадии гусеницы в коконах на стволе кормового дерева, в трещинах, дуплах, часто скоплениями. В апреле гусеницы окукливаются и в конце месяца начинается лёт бабочек. Яйца самки откладывают во второй половине мая на плоды по одному, реже по два, в местах соприкосновения плодов. Плодовитость самки – 250-300 яиц.

Через 10-12 дней из яиц отрождаются гусеницы, которые питаются ядром ореха. Гусеницы первого поколения питаются 20-30 дней, затем окукливаются в плодах, на стволе и ветвях, в траве под кроной деревьев. Стадия куколки длится 12-15 дней, лет бабочек наблюдается во второй половине июля. В середине июля появляются первые гусеницы второго поколения, которые питаются исключительно в около плоднике. В конце августа-сентябре, когда созревают плоды ореха гусеницы в массе уходят на зимовку в щели и углубления, под отставшей корой плетут коконы и в них зимуют. Таким образом, ореховая плодожорка в году развивается в двух поколениях.

В природе имеются энотофаги ореховой плодожорки, но биологическая борьба с этим вредителем осложнена тем, что почти весь период своего развития она находится внутри плодов или в коре плода, питаясь исключительно их мякотью, то есть неконтактирует с поверхностью.

Основными энтомофагами ореховой плодожорки (*Sarothrips musculana* Ersch.) являются: стрекозы, мухи ктыри, богомолы а также бракониды и ихнеумониды [2, с.551].

При проведении исследований в условиях Ташкентской, Ферганской и Андижанской областей в 2019-2020 годах установлено, что поврежденность плодов грецкого ореха плодожоркой составляет от 9 до 17%.

В борьбе с ореховой плодовой жоркой мы рекомендуем применять Аваунт 15% су-к. 0,35 л/га. При проведении исследований выявлена эффективность в борьбе с данным вредителем.

таблица №1

Поврежденность грецкого ореха с ореховой плодовой жоркой (2019-2020 гг).

№	Место проведения опытов	Количество деревьев/шт	Даты проведения исследований	Средняя поврежденность деревьев %
1.	Андижанская область, Алтынкульский район	12	27.08.2020 г.	14,3±2,5
2.	Ферганская область, Багдадский и Учкуприкский район	23	13.09.2019 г.	16,7±3,3
3.	Ташкентская область, Уртачирчикский район	16	9.09.2019 г.	8,7±1,1

Для борьбы с ореховой плодовой жоркой использует метод очистки отставшей коры деревьев, уборка засохших ветвей. В течении вегетации проводят уничтожение первого поколения вредителя, окукливающихся в плодах, упавших с деревьев, в траве, под кроной деревьев методом рыхления приствольной поверхности почвы.

На основании выше изложенного, можно сделать вывод пл поврежденности грецкого ореха нападению различных вредителей, повреждающих его органы и плоды. Предлагаемые нами метод дает возможность вести результативную борьбу с ними.

Список использованной литературы

1. С.А.Мирзаева., Д.Азнабакиева., И.Джураева Ореховая плодоярка (*Sarothrips musculana*) опасный вредитель в условиях Узбекистана. // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения сборник статей международной научно-практической конференции. 25 октября 2017 г. Уфа. МЦИИ ОМЕГА САЙНС. 10-12 стр
2. Ходжаев Ш.Т. Интегрированная защита растений от вредителей. – Ташкент: “Наврўз”, 2015. – С. 551.
3. Мирзаева С.А. (2019). Как бороться с ореховой плодояркой. *Академическая публицистика*, (11), 56-59.
4. Мирзаева, С.А., & Усманхужаева, Г.М. (2020). Биологические особенности и вредность ореховой плодоярки. *Актуальные проблемы современной науки*, (4), 71-72.
5. Мирзаева, С. А., Азнабакиева, Д., & Джураева, И. Червец комстока-опасный вредитель граната. In *современные тенденции развития науки и технологий* (2017). (pp. 90-92).
6. Мирзаева, С.А., Азнабакиева, Д. Т., & Саробаева, Н. (2018). Вред ореховой плодоярки и меры борьбы с ними в условиях Узбекистана. In *Actual scientific research 2018* (pp. 177-178).
7. Мирзаева, С.А. Как бороться с ореховой плодояркой. *Академическая публицистика*, (11), (2019). 56-59.
8. Мирзаева, С. А., & Усманхужаева, Г. М. Биологические особенности и вредность ореховой плодоярки. *Актуальные проблемы современной науки*, (4), (2020). 71-72.